

ПОДБОР ОСНОВЫ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КРЕМА НА ОСНОВЕ ОБЛЕПИХОВОГО МАСЛА

Нурматова С.Н.

Назарова З.А.

Ташкентский фармацевтический институт

e-mail : nazarova.zarifa@lest.ru

тел. (97)130-90-47

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12528651>

Ключевые слова: крем стоматологический, облепиховое масло, настойка йода, подбор рациональной основы.

Актуальность. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) болезни полости рта относятся к числу широко распространённых неинфекционных заболеваний. Слизистая оболочка ротовой полости претерпевает ежедневные химико-механические воздействия. По этой причине ее воспаление говорит о воздействии внешних факторов, вызванных существенными изменениями в организме пациента. Средства подбираются с учетом причин и степени распространенности воспаления.

Цель. Подбор подходящей основы стоматологического противовоспалительного крема на основе облепихового масла.

Материалы и методы. В качестве одного из активных действующих веществ крема стоматологического выступает масло плодов Облепихи крушиновидной *Hipporrhae rhamnoides L.*, сем. лоховых – *Eleagnaceae*, известное как ранозаживляющее средство. Ценное лекарственное и декоративное растение, плоды которого в медицине считаются поливитаминными, за счет богатого химического состава жирного масла[1]. Настойка йода 5% используется в качестве антисептического, кровоостанавливающего средства. Терапевтическая эффективность крема в значительной степени зависит от основообразующих компонентов[2]. При приготовлении противовоспалительного крема нами были использованы композиции основ гидрофильного и липофильного характера, такие как метилцеллюлоза (основа 1), Na-КМЦ (основа 2) и карбомерная основа (основа 3).

Результаты и обсуждения. Крема готовили по общеизвестной технологии с учетом физико-химических свойств. Консистенция крема на основе метилцеллюлозы (основа 1) была плотной, обладала плохой намазываемостью. После приготовления крема на карбомерной основе (основа 3) крем получился жидковатый. Из приготовленных трех вариантов наилучшей по внешнему виду консистенции, намазываемости оказался крем, приготовленный на Na-КМЦ (основа 2). Данный состав является оптимальным для стоматологических целей и основа носит гидрофильно-липофильный характер. Далее будут изучены все необходимые показатели качества.

Вывод: на основании изучения физико-химических свойств компонентов, а также в результате проведенных работ по разработке состава, подобрана подходящая основа и разработана технология стоматологического противовоспалительного крема на основе облепихового масла.

Список литературы:

1. О.В. Тринеева, М.А. Рудая, А.И. Сливкин. Исследование каротиноидного состава плодов облепихи крушиновидной различных сортов методом тонкослойной Хроматографии//Химия растительного сырья. 2020. -№1. -С. 223–228
2. Гужева Н.Н. Мази фитопрепаратов//Пятигорск, 2006. Дек в ВИНТИ РАН 28.07.06.№1018 В-06-С.131-136